

Supplementary Table S1. Error matrices for the supervised classification of seagrasses off the coast of Itamaracá Island, Brazil, using the random forest machine learning algorithm. Tables show the classification error associated with each year studied: 2022, 2018, 2014, 2009, 2003 and 1990.

2022: 91%	Seagrass	Sand	Rocks	Deep ocean	Freshwater	Coral
Seagrass	149	7	0	8	26	17
Sand	0	197	0	0	0	0
Rocks	0	6	1	0	0	2
Deep ocean	1	1	0	135	0	9
Freshwater	7	0	0	0	170	0
Coral	6	0	0	8	0	354

2018: 93%	Seagrass	Sand	Rocks	Deep ocean	Freshwater	Coral
Seagrass	171	5	0	9	18	14
Sand	0	196	0	9	0	0
Rocks	3	6	2	0	0	1
Deep ocean	0	7	0	206	0	10
Freshwater	6	0	0	0	165	0
Coral	3	0	0	2	0	448

2014: 92%	Seagrass	Sand	Rocks	Deep ocean	Freshwater	Coral
Seagrass	172	4	0	8	21	2
Sand	0	183	1	1	0	0
Rocks	0	2	2	8	0	0

Deep ocean	2	1	0	256	0	16
Freshwater	8	0	0	0	140	2
Coral	1	0	0	11	0	339
2009: 93%	Seagrass	Sand	Rocks	Deep ocean	Freshwater	Coral
Seagrass	167	1	0	10	13	9
Sand	0	180	0	7	8	0
Rocks	1	2	5	0	0	0
Deep ocean	5	6	0	258	1	7
Freshwater	7	0	0	1	343	4
Coral	4	0	0	7	4	326
2003: 90%	Seagrass	Sand	Rocks	Deep ocean	Freshwater	Coral
Seagrass	148	9	0	27	27	0
Sand	2	165	0	13	0	1
Rocks	0	6	0	2	0	0
Deep ocean	4	7	1	376	0	14
Freshwater	12	0	0	0	141	0
Coral	0	1	0	4	0	318
1990: 92%	Seagrass	Sand	Rocks	Deep ocean	Freshwater	Coral
Seagrass	171	10	0	6	8	5
Sand	10	157	0	8	0	2
Rocks	0	5	3	6	0	0

Deep ocean	1	15	0	225	4	4
Freshwater	7	0	0	1	179	0
Coral	5	1	0	0	0	346

Supplementary Table S2. English language copy of the questions used in this paper analyses (Based on a larger questionnaire database of the Laboratory of Aquatic Ecosystems - LEAqua).

Field Team: _____	Date: ___ / ___ / ___
Beach/Location: _____	Interviewer: _____

Respondent background information

Nickname: _____	Gender: M / F	Age: _____
Place of Birth: _____	Current Residence: _____	
Education Level: () Illiterate / () Functionally Illiterate / () Primary School / () Incomplete Primary School / () Secondary School / () Incomplete Secondary School / () Higher Education		

Socioeconomic information

1. What is your main occupation? () Fisher / () Shellfish gatherer OR gleaner / () Other: _____
2. What is your relationship with fishing? () Leisure / () Commercial / () Subsistence / () Occasional consumption / () Sell surplus
3. How long have you been engaged in this activity? (Years) () 0-5 / () 6-10 / () 11-15 / () 16-20 / () Over 20

Seagrass information

4. Do you know this plant? (using photographs of local seagrass species to aid identification) () Yes / () No
5. Where have you seen this plant before? _____
6. What time of year is this plant most visible? () Dry season (September-February) / () Rainy season (March-August) Observations: _____
7. How have these beds changed over time? () Size / () Distribution / () Observations: _____
8. To what extent have the beds changed? () No change (0%) / () Slightly (1-30%) / () Moderately (31-60%) / Significantly (61-99%) / () Disappeared (100%)
9. When did you start noticing changes in this plant? Mention events associated with this change. () 1980s / () 1990s / () 2000s / () 2010s Events: _____ Other: _____

Supplementary Table S3. Publications identified in our research through the systematic review and Laboratory of Aquatic Ecosystems (LEAqua) database, on the degradation factors that caused the loss of seagrass meadow area on Itamaracá Island.

Peer-reviewed publications used in analyzes

Albuquerque, P. D. T. D. F. (2021). Avaliação de impactos ambientais em um estuário neotropical do litoral de Pernambuco, Nordeste do Brasil. (in Portuguese)

https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/URPE_674df9083f55bd39500e7974af73c762

Anzolin, D. G. & Carvalho, P. S. M. (2011). Análise de contaminantes e biomarcadores em peixes-bois marinhos (*Trichechus Manatus*). Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. (in Portuguese)
<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/1002>

Araújo, A. C. A. P. (2023). Dinâmica sedimentar e estoque de carbono em manguezal do sistema estuarino do Rio Itapessoca, Goiana (PE). Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Oceanografia), Universidade Federal de Pernambuco, Recife. (in Portuguese)

<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50740>

Araújo-Cunha, D. M. et al (2014). Solid waste and contaminating agents on the Northern coastal beaches of Pernambuco. *Tropical Oceanography*, v. 42 n. 2.
<https://doi.org/10.5914/tropocean.v42i2.5815>

Barros, K. V. S., Rocha-Barreira, C. A., & Magalhães, K. M. (2016). Seagrass meadows on the northeast coast of Brazil: habitat influence on the spatial and seasonal variations. *Aquatic ecosystems: influences, interactions and impact on the environment*. Nova Science Publishers, New Jersey, 1-29.

Calado, S. C. S. & Macêdo, S. J. (2004). Níveis de concentrações de metais pesados em macroalgas e em sedimentos marinhos do Estado de Pernambuco - Brasil. 2004. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. (in Portuguese)
<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8771>

Costa, A. B. H. P. (2015). Uso de unidade artificial de substrato na avaliação do efeito de tapetes de cianobactérias sobre a comunidade de meiofauna e Copepoda Harpacticoida em áreas estuarinas. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal). Universidade Federal de Pernambuco, Recife (in Portuguese). <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/16947>

Cunha, A. G. & Schwamborn, R. (2009) Cultivo experimental de *Pseudodiaptomus acutus* (Dahl, 1894) alimentados com diferentes tratamentos de microalgas. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. (in Portuguese)
<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8193>

- El-Deir, S. G & Neumann-Leitão, S. (2009) Estudo da mariscagem de *Anomalocardia brasiliiana* (Mollusca: Bivalvia) nos bancos de Coroa de Avião, Ramalho e Mangue Seco (Igarassu, Pernambuco, Brasil). Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. (in Portuguese) <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8249>
- Eskinazi-leça, E.; Barros, H. M. & Macedo, S. J. (1970). Estuarine management in northeast Brazil: the estuarine complex of Itamaraca. *WIT Transactions on Ecology and the Environment*, v. 34. <https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/34/5102>
- Ferreira, V. (2018). Estrutura trófica da ictiofauna estuarina e marinha do complexo Itapissuma/Itamaracá, norte de Pernambuco, Brasil. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. (in Portuguese). <http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede/handle/tede2/7939>
- Gonçalves, R. M., Saleem, A., Queiroz, H. A., & Awange, J. L. (2019). A fuzzy model integrating shoreline changes, NDVI and settlement influences for coastal zone human impact classification. *Applied Geography*, 113, 102093. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2019.102093>
- Guerra, T. P.(2022). Dinâmica populacional de duas espécies de peixe-agulha, *Hyporhamphus unifasciatus* e *Hemiramphus brasiliensis*: uma abordagem etnoecológica. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em Etnobiologia e Conservação da Natureza, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. (in Portuguese) <http://tede2.ufrpe.br:8080/tede/handle/tede2/9348>
- Lacerda, S. R., Koenig, M. L., Neumann-Leitão, S., & Flores-Montes, M. J. (2004). Phytoplankton nyctemeral variation at a tropical river estuary (Itamaracá-Pernambuco-Brazil). *Brazilian Journal of Biology*, 64, 81-94. <https://doi.org/10.1590/S1519-69842004000100010>
- Lessa, R. P., Monteiro, A., Duarte-Neto, P. J., & Vieira, A. C. (2009). Multidimensional analysis of fishery production systems in the state of Pernambuco, Brazil. *Journal of Applied Ichthyology*, 25(3), 256-268. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0426.2009.01264.x>
- Lima, R. R. S. S. (2021). Ictiofauna estuarina do Nordeste do Brasil: variabilidade espacial e indicadores funcionais. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. (in Portuguese) <http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede/handle/tede2/9569>
- Neves, J. R., Valença, A. P., Botter-Carvalho, M. L., & Santos, P. J. (2019). Do the presence and physiological stage of algal mats affect the meiobenthic community in a tropical estuary?. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 511, 75-81. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2018.11.010>
- Pereira-Júnior, R. L. (2020) Prados de *Halodule wrightii* Aschers: malacofauna associada, ameaças e conhecimento local. 2020. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente,
-

Universidade Federal de Pernambuco, Recife. (in Portuguese)
<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/39582>

Pitanga, M. E. et al. (2012). Quantification and classification of the main environmental impacts on a *Halodule wrightii* seagrass meadow on a tropical island in northeastern Brazil. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, v. 84, p. 35-42.

<https://doi.org/10.1590/S0001-37652012000100005>

Quinamo, T. S. (2006). Pesca artesanal e meio ambiente em áreas de manguezais no Complexo Estuarino-costeiro de Itamaracá, Pernambuco: o caso de Itapissuma. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. (in Portuguese)
<https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/4501>

Reis, T. N. V. (2007). Estimativa de abundância de Angiosperma Marinha *Halodule Wrightii* Ascherson, em Prados do Estado de Pernambuco, Brasil. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. (in Portuguese)
<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8861>

Rocha, C. M. C. (2003) Efeito do substrato fital na comunidade meiofaunística associada, com ênfase aos Nematódeos livres. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. (in Portuguese) <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8639>

Santos, P. J., Botter-Carvalho, M. L., Nascimento-Júnior, A. B. D., Marinho, R. G., Carvalho, P. V., & Valença, A. P. (2009). Response of estuarine meiofauna assemblage to effects of fertilizer enrichment used in the sugar cane monoculture. Pernambuco, Brazil. *Brazilian Journal of Oceanography*, 57, 43-55.
<https://www.scielo.br/j/bjoc/a/kgprVkb33Sm54PWpYKhgfnQ/?lang=en>

Santos, I. G. S. (2022). Utilização de ferramentas biogeoquímicas como indicadores do status de saúde de dois estuários tropicais no Nordeste do Brasil. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. (in Portuguese) <http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede/handle/tede2/9536>

Silva, C. H. C. (2020) Padrões de diversidade da ictiofauna na região costeira do litoral norte de Pernambuco. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. (in Portuguese) <http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede/handle/tede2/8996>

Tiburcio, A. S. X. S (2011). Distribuição anual das diatomáceas em região estuarina tropical: Itamaracá-Pernambuco-Brasil. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. (in Portuguese) <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8544>

Viana, G. F. S. (2005). Assentamento, estrutura da comunidade e alimentação de camarões Penaeidea e Caridea no prado de capim marinho (*Halodule wrightii* Aschers) na praia de Forno da Cal, Itamaracá, Pernambuco, Brasil. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, Universidade

Federal de Pernambuco, Recife. (in Portuguese)
<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8579>

Viana, A. P. et al. (2023) Mercury biomagnification and trophic structure patterns in neotropical coastal estuaries impacted by a Chlor-alkali plant in northeast Brazil. *Regional Studies in Marine Science*, v. 66, p. 103105, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.rsma.2023.103105>

Xavier, M. W. (2007). Caracterização geomorfológica, sedimentológica e aspectos ambientais do litoral de Goiana, Pernambuco. 2007. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. (in Portuguese)
<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6503>

LEAqua database publications used in analyzes (In Portuguese)

Albuquerque, J. L. (2009). Caracterização morfodinâmica e vulnerabilidade à erosão do Litoral Leste da Ilha de Itamaracá - PE. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6429>

Alves, M. S. (1991). Macrofauna do Fital *Halodule wrightii* Aschers. (Angiospermae - Potamogetonaceae) da Praia de Jaguaribe - Ilha de Itamaracá - Pernambuco - Brasil. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Biológica, Uiversidade Federal de Pernambuco, Recife.

Alves, M. S. (2000). Estrutura da macrofauna vágil no ecossistema *Halodule wrightii* da Ilha de Itamaracá, nordeste do Brasil. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Biológica, Uiversidade Federal de Pernambuco, Recife.

Alves, M. S. (2000). Fauna associada aos prados de *Halodule wrightii* Aschers. I In: Barros, H. M.; Eskinazi-Leça, E.; Macedo, S. J.; Lima, T. (eds.). Gerenciamento Participativo de Estuários e Manguezais. Recife, Ed. *Universitária da UFPE*. Cap 7. p.75.

Andrade, J. N. (2018) Configuração urbana e escalas de (ir) regularidade na orla marítima da Ilha de Itamaracá-PE. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/30437>

Assis, L. F. (2001). A difusão do turismo de segunda residência nas paisagens insulares: um estudo sobre o litoral sul da Ilha de Itamaracá-PE. Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado em Geografia). Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Federal de Pernambuco. Recife.

Barros, I. A. (2021). Variação espaço-temporal na estrutura de tamanho de jovens de agulhinha-branca, *Hyporhamphus unifasciatus* (Ranzani, 1841) em Itamaracá - PE. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas), Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. <https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3783>

- Candido, J. J. (2017). Turismo e impactos socioambientais: uma proposta de gestão pública sob o prisma da sustentabilidade para a Ilha de Itamaracá - Pernambuco. Dissertações (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/25186>
- Eskinazi-Leça, E. & Barros, H. M. (2000). Síntese Global e recomendações. Lima, T.; Quinamo, T. Características sócio-econômicas. In: Barros, H. M.; Eskinazi-Leça, E.; Macedo, S. J.; Lima, T. (eds.). Gerenciamento Participativo de Estuários e Manguezais. Recife, Ed. *Universitária da UFPE*. Cap 16. p. 23.
- Figueiredo, J. A.; Muniz, K; Macêdo, S. J.; Montes, M. J. F. & Feitosa, F. A. N. (2006). Hidrologia e biomassa fitoplanctônica nas Barras Orange e Catuama (Canal de Santa Cruz), em Itamaracá-PE: variação nictemeral. *Arquivo de Ciências do Mar*. Fortaleza, v.39. n. 1, p.5-17. <https://doi.org/10.32360/acmar.v39i1-2.6152>
- FMA, (2004). Mapeamento e monitoramento dos prados da angiosperma marinha *Halodule wrightii* na extensão da Ilha de Itamaracá, alimento preferencial do peixe-boi marinho (*Trichechus manatus manatus*).
- Gaspar, F. L. (2009). Análise da concentração de fósforo em sedimentos dos rios Botafogo e Carrapicho, no sistema estuarino do Canal de Santa Cruz, Itamaracá, PE. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8324>
- José, M. M. C & Neto, J. C. X. A (2002). A carcinicultura no estuário do rio Jaguaribe, Itamaracá/PE. 2002. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Gestão e Políticas Ambientais, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6836>
- Lima, T. & Quinamo, T. (2000). Características sócio-econômicas. In: Barros, H. M.; Eskinazi-Leça, E.; Macedo, S. J.; Lima, T. (eds.). Gerenciamento Participativo de Estuários e Manguezais. Recife, Ed. *Universitária da UFPE*. Cap 14. p. 181.
- Leitão, S. S.; Barbosa, J. M. & Carraro, F. G. P. (2007) Caracterização dos impactos ambientais na ilha de Itamaracá, Pernambuco. *Revista Brasileira de Engenharia de Pesca*, v. 2, n. 2, p. 101-111. <http://ppg.revistas.uema.br/index.php/REPESCA/article/view/60>
- Magalhães, K. M. (1999). Estudo da composição química da fanerógama marinha *Halodule wrightii* Ascherson e sua contribuição para o ambiente costeiro no litoral norte do Estado de Pernambuco. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife.
- Magalhães, K. M. & Eskinazi-Leça, E. (2000) Os prados de fanerógamas marinhas. I In: Barros, H. M.; Eskinazi-Leça, E.; Macedo, S. J.; Lima, T. (eds.). Gerenciamento Participativo de Estuários e Manguezais. Recife, Ed. *Universitária da UFPE*. Cap 4, p.39.
- Magalhães, K. M. (2004). Requisitos essenciais para o crescimento e produtividade da angiosperma marinha *Halodule wrightii* Ascherson no litoral do Estado de
-

Pernambuco. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em Botânica, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife.

- Magalhães, K. M. (2005). Relatório Preliminar sobre a conservação dos prados do capim agulha no litoral de Itamaracá-Pe. Centro Nacional de Pesquisa, conservação e manejo de mamíferos aquáticos, Itamaracá.
- Magalhães, K. M. & Pitanga, M. E. C. (2007). III Relatório Preliminar sobre a conservação dos prados do capim agulha no litoral de Itamaracá-Pe. Centro Nacional de Pesquisa, conservação e manejo de mamíferos aquáticos, Itamaracá.
- Morais, M. Z. C. & Lima Filho, M. (2003). Modificações da linha de costa causados pela expansão urbana na Ilha de Itamaracá. Anais. In: *II Congresso sobre Planejamento e Gestão das Zonas Costeiras dos Países de Expressão Portuguesa*. Recife, 2003.
- Moura, N. F. O. & Araujo, C. M. V. (1996). Zooplâncton do Complexo Itamaracá e áreas adjacentes impactadas parte 1: Coroa do avião - Crustácea. In: *Anais do VI Congresso de Iniciação Científica da UFRPE*.
- Moura, R. T; Passavante, J. Z. O; Pereira. S. M. B. & Armora, P. R. G. (2003) Variação sazonal da densidade demográfica *Halodule wrightii* Ascherson (Cymodoceaceae) e correlação com parâmetros ambientais no litoral Norte de Pernambuco (Brazil). In: *Anais do XIII Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca*, Porto Seguro.
- Moura, A. & Candeias, A. L. B. (2011). Uso de geotecnologias para o gerenciamento ambiental dos manguezais do sistema estuarino de Itamaracá-PE. In: *Anais XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto-SBSR*, Curitiba. <http://martemarte.dpi.inpe.br/col/dpi.inpe.br/martemarte/2011/06.29.12.52/doc/p0413.pdf>
- Nunes Lira, J. & Luís Fambrini, G. (2010). Estudo sedimentológico e evolutivo da Coroa do Avião, Itamaracá-PE. 2010. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6301>
- Pitanga, M. E. (2006). Monitoramento da qualidade do capim agulha (*Halodule wrightii*) oferecido aos peixes bois marinhos no centro de mamíferos aquáticos de Itamaracá. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso em especialização em Biologia e Meio Ambiente). Faculdade Frassinetti do Recife, Recife, 2006.
- Pereira, S. C. (1996). Zooplâncton do Complexo Itamaracá e área adjacentes impactadas Parte 1: Coroa do avião - Polychaeta. In: *Anais do VI Congresso de Iniciação Científica da UFRPE*.
- Santos, T. G. (2008) Zooplâncton como indicador da qualidade ambiental nos estuários dos rios Carrapicho e Botafogo, Itamaracá, PE. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8016>
-

- Silva, A. P. et al. (1999). Diversidade, produtividade e dinâmica do microzooplankton na desembocadura sul do canal de Santa Cruz, Itamaracá-PE (Brasil). In: Anais do XI CONBEP e do I CONLAEP. Volume I, Recife.**
- Silva, L. A. (2008). Estudos sedimentológico, morfológico e hidrodinâmico do Canal de Santa Cruz PE. 2008. Tese (Doutorado), Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6266>**
- Maria Cunha da Silva, Adriana; do Amaral Vaz Manso, Valdir. Relações entre a dinâmica costeira e a meiofauna dos sedimentos praias do litoral da ilha de Itamaracá-PE. 2005. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2005. <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6448>**
- DA SILVA¹, Cláudio Antônio Vieira et al. Uso do Sensoriamento Remoto através de Índices de Vegetação NDVI, SAVI e IAF na microrregião de Itamaracá-PE. 2009. Anais XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Natal, Brasil, 25-30 abril 2009, INPE, p. 3079-3085. <http://marte.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr@80/2008/11.18.02.18.31/doc/3079-3085.pdf>**
- DA SILVA, Carlos Fabrício Assunção et al. Índices de vulnerabilidade à erosão das praias da Ilha de Itamaracá, litoral norte de Pernambuco, Brasil. Investigaciones Geográficas, n. 52, p. 71-82, 2016. <https://pdfs.semanticscholar.org/67cb/781236581340c2c5050c0671ca3dc67f035a.pdf>**
-

Table S4. Evidence-weighted attribution of factors contributing to seagrass loss on Itamaracá Island

This table summarises how strongly each reported factor is linked to observed seagrass losses, assessed against four criteria: (1) temporal alignment with periods of decline; (2) spatial co-location with mapped areas of loss (where mappable); (3) mechanistic plausibility (e.g. light limitation from turbidity, physical uprooting, toxicity); and (4) convergence across evidence streams (consistency between interviews and literature, considered alongside the satellite-derived trend). Each factor is assigned an attribution rating (High / Moderate / Low) using the decision rule: High if ≥ 3 criteria are met including temporal alignment; Moderate if 2 criteria are met (one being temporal or mechanistic); Low if ≤ 1 criterion is met or evidence is weak/contradictory. Where spatial co-location cannot be assessed, this is marked n/a and the rating is based on the remaining criteria. Brief justifications and notes on uncertainty are provided for transparency. See Methods sections 2.6 and 2.7 for coding and grading procedures.

Factor	Temporal alignment (years/decades)	Spatial overlap	Mechanistic plausibility	Convergence (Interviews/Literature)	Attribution (H/M/L)	Notes/uncertainty
Changed current dynamics	n/a	Yes (assumed overlap with mapped loss)	Plausible - altered hydrodynamics increase bed shear and sediment resuspension, reducing water clarity	Interviews ✓ Literature ✓	Moderate	No specific timing identified; mechanism likely site-specific
Coastal infrastructure	1970-2010s	Yes (assumed overlap with mapped loss)	Plausible - footprint loss and construction-related turbidity/sedimentation	Interviews - Literature ✓	Moderate	Convergence limited (literature only); verify interview reporting
Fishing	n/a	Yes (assumed overlap with mapped loss)	Plausible - physical disturbance/uptake; sediment resuspension; anchoring scars	Interviews ✓ Literature ✓	Moderate	Timing not specified in provided sources
Gleaning	n/a	Yes (assumed overlap with mapped loss)	Plausible - trampling and uprooting of shoots	Interviews ✓ Literature ✓	Moderate	Timing not specified in provided sources

Factor	Temporal alignment (years/decades)	Spatial overlap	Mechanistic plausibility	Convergence (Interviews/Literature)	Attribution (H/M/L)	Notes/uncertainty
Increased predation by Echinoidea	n/a	Yes (assumed overlap with mapped loss)	Uncertain - taxon-specific effects; evidence for direct seagrass loss mixed	Interviews ✓ Literature ✓	Low	No timing; mechanism uncertain for seagrass specifically
Increased water turbidity	2000s	Yes (assumed overlap with mapped loss)	Plausible - light limitation/epiphyte loading reduces growth and survival	Interviews ✓ Literature ✓	High	
Increased wave energy	2010s	Yes (assumed overlap with mapped loss)	Plausible - increased bed shear/erosion, uprooting and resuspension	Interviews ✓ Literature ✓	High	
Industrial activities	1960-2000s	Yes (assumed overlap with mapped loss)	Plausible - contamination/toxicity; increased turbidity from works and effluents	Interviews ✓ Literature ✓	High	

Factor	Temporal alignment (years/decades)	Spatial overlap	Mechanistic plausibility	Convergence (Interviews/Literature)	Attribution (H/M/L)	Notes/uncertainty
Invasive species introduction	2020s	Yes (assumed overlap with mapped loss)	Uncertain - depends on taxa (competition, shading, grazing); species not specified	Interviews ✓ Literature -	Moderate	Temporal signal recent; specify taxa if possible
Manatee conservation project (historical harvesting)	1990-2000s	Yes (assumed overlap with mapped loss; likely localised)	Plausible - direct biomass removal (cutting/harvest)	Interviews ✓ Literature ✓	Moderate	Timeâ€ˆbound and localised footprint; capped at Moderate
Oil spill	n/a	Yes (assumed overlap with mapped loss)	Plausible - toxicity/smothering; indirect light reduction	Interviews ✓ Literature -	Moderate	No timing in provided sources
Oil spill cleaning	n/a	Yes (assumed overlap with mapped loss)	Plausible - physical disturbance during cleanâ€ˆup activities	Interviews ✓ Literature -	Moderate	No timing in provided sources

Factor	Temporal alignment (years/decades)	Spatial overlap	Mechanistic plausibility	Convergence (Interviews/Literature)	Attribution (H/M/L)	Notes/uncertainty
Residential expansion	1970-2000s	Yes (assumed overlap with mapped loss)	Plausible - habitat conversion; increased runoff/turbidity	Interviews ✓ Literature ✓	High	
Shrimp farming	1980-2000s	Yes (assumed overlap with mapped loss)	Plausible - nutrient-rich effluents and suspended solids increase turbidity/eutrophication	Interviews - Literature ✓	Moderate	Convergence limited (literature only)
Sugarcane cultivation	1970-2000s	Yes (assumed overlap with mapped loss)	Plausible - sediment/nutrient runoff increasing turbidity and epiphyte loads	Interviews - Literature ✓	Moderate	Convergence limited (literature only)
Tourism and recreation	1970s	Yes (assumed overlap with mapped loss)	Plausible - trampling, anchoring scars, propeller wash	Interviews ✓ Literature ✓	High	

Factor	Temporal alignment (years/decades)	Spatial overlap	Mechanistic plausibility	Convergence (Interviews/Literature)	Attribution (H/M/L)	Notes/uncertainty
Weak environmental protection	n/a	Yes (assumed overlap with mapped loss)	Indirect - governance/enabling condition rather than direct biophysical mechanism	Interviews ✓ Literature ✓	Low	Acts via other pressures; no direct biophysical pathway

* Mechanistic plausibility was assessed from published literature and local documentation rather than new process measurements; ratings therefore indicate theoretical plausibility given local context, not causal magnitude.